

**АМАРАНТ ЎСИМЛИГИНИНГ БИОЛОГИК ХУСУСИЯТИ ВА
ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДАГИ АҲАМИЯТИ**

Қодирова Моҳидилхон Рустамовна

PhD, Ўз Р ФА Генетика ва ўсимликлар экспериментал
биологияси институти, катта илмий ходим
e-mail: kodirova.mohidilhon@mail.ru

Ўзбекистоннинг шифобахш ўсимликлар дунёси жуда кенг ва бой генофондга эга. Уларни илмий мақсадларда ўрганиш, доривор ва юқори биомасса берадиган универсал ўсимликларни экиб етиштириш, озиқ–овқат ва фармацевтика саноатида фойдаланиш имкониятларини аниқлаш, истиқболли турларни ва уларнинг қимматли хўжалик белгиларига эга сервитамин шаклларини маданийлаштириш, кўпайтириш ва қишлоқ хўжалигига жорий этиш усулларини ишлаб чиқиш шу куннинг долзарб масалаларидан бири ҳисобланади.

Шифобахш ўсимликларни ўрганиш соҳасига Марказий Осиёнинг дунё тан олган олимлари – Абу Райхон Муҳаммад ибн Ахмад ал-Беруний (973-1048 й) ва Абу Али ибн Сино (Авиценна) (980-1037 й) катта ҳисса қўшган. Бу олимлар ҳозирги фармакогнозия ва фармакология фанларига асос солган. Абу Райхон Берунийнинг “Сайдона” номли фармакогнозияга бағишланган илмий асарида (1041-1048 й) 750 турдаги шифобахш ўсимликлар ҳақида маълумотлар келтирилади.

Абу Али ибн Синонинг дунёга танилишига унинг тиббиётга бағишланган машҳур “Тиб қонунлари” илмий асари сабабчи бўлган. Ушбу ҳозирда ҳам ўз аҳамиятини йўқотмаган илмий асар ўрта асрлардаёқ кўпгина хорижий европа тилларига таржима қилинган ва Европа халқлари томонидан кенг фойдаланилган. Абу Али ибн Сино асарларида 900 га яқин шифобахш ўсимликлар, уларни тарқалиши ва улар асосида доривор малҳамлар тайёрлаш услублари келтирилади. Буюк олим малҳамларни инсон организмга

кўрсатадиган таъсирини ошириш учун бир неча ўсимликлардан иборат мураккаб доривор воситалар қўллашни таклиф этади.

Олимнинг инсон цивилизацияси учун қилган хизматлари буюк систематик олим Карл Линней (1707-1778 й) томонидан эътиборга олинган, тропик минтақаларда тарқалган ўсимликнинг номи унинг номи билан “Авиценна” деб аталган.

Испанияда яшаган араб ҳакими Ибн Бойтар 1400 га яқин шифобахш ўсимликлар ва улар билан даволаш усуллари ҳақида маълумотлар қолдирган. 18 асрда яшаган Муҳаммад Хусайний “Буюк фармакогнозия” ва “Дорилар хазинаси” асарларини ёзди, уларда ҳам 2000 га яқин шифобахш ўсимликлар ва улардан фойдаланиш усуллари келтирилган. Ўрта асрларда халқ табobati ривожланди, унинг вакиллари табиблар деб аталган. Табиблар ўз замонасининг ўқимишли ва тиббиёт амалиёти тажрибаларига эга инсонлар бўлишган [3].

Кейинги йилларда амарант ўсимлиги дунё ҳамжамияти олимлари ҳамда ҳукумат доирасида томонидан катта эътибор билан қаралаётган XXI- асрнинг истиқболли ўсимликларидан бири ҳисобланади. Жумладан, АҚШ нинг барча штатларида, Хитой, Ҳиндистон ва Австралияда амалиётга кенг жорий этилган ўсимлик ҳисобланади. АҚШ да эса Амарант Америка институти билан ҳамкорликда 23 та илмий тадқиқот институти шуғулланиб келаётган бўлса, Канадада амарант озиқ-овқат саноатига жорий этилган. АҚШ ва Россия Федерациясида ушбу ўсимликни ўрганиш ва улар асосидаги маҳсулотларни амалиётга кенг жорий этиш бўйича махсус давлат дастурлари ишлаб чиқилган. Ушбу дастурлар асосида биргина АҚШ нинг ўзида амарант маҳсулотлари асосида 300 дан ортиқ номдаги маҳсулотлар ишлаб чиқарилмоқда. Жумладан амарант косметология ва фармацевтикада кенг қўлланилиб, америка фармокопоя ўсимликлари таркибига киритилган. Россия Федерациясида эса амарант билан боғлиқ бўлган 20 дан ортиқ савдо белгилари мавжуд бўлиб, 60 дан ортиқ препаратлар амарант асосида ишлаб чиқарилмоқда. Булар амарантнинг барги ва

уруғи асосидаги маҳсулотлар бўлиб, ўзининг турли хил фармацевтик ва косметологик хусусиятлари билан ажралиб туради.

Кейинги йилларда шифобахш ўсимликларга қизиқиш янада ортмоқда, чунки улар хом ашёси асосида тайёрланган доривор воситалар – витаминлар, биологик фаол бирикмалар ва минерал моддалар инсон организмига жуда самарали таъсир этади. Ана шундай қимматли доривор ўсимликлар қаторига амарант ўсимлигини киритиш мумкин.

Амарант — **Amaranthus** амарантдошлар — **Amaranthaceae** оиласига киради. Бу оила олтмишдан ортиқ турларини ўз ичига олади, уни 8000 йилдан бери уруғ учун етиштирилиб келинади.

Ватани Жанубий Америка. Амарант Жанубий Америкадан Шимолий Америкага, Европа, Африка, Ҳиндистонга ва у ердан Осиё ва Россия мамлакатлари бўйлаб дунёга кенг тарқалган. Ўзбекистон флорасида ҳам бир авлоди ва 10 тури ўсади. Манзарали ўсимлик сифатида гултожихўроз (**Celasia** ва **Comfrena**) кўп тарқалган.

Амарант иссиқсевар ва ёруғсевар ўсимлик ҳисобланади. Бўйи 2—3 метр келадиган бир йиллик ўт ўсимлик. Поясининг йўғонлиги 8—10 сантиметр, барги чўзиқ ва эллипсимон бўлиб, пояга узун банди билан кетма-кет жойлашган.

Ўсув даври эртапишар навларида 80-90 кунни, ўртапишар навлари 100-110 кун, кечпишар навлари 120-125 кунгача бўлади. Маҳаллий шароитда барча белгиланган агротехник тадбирлар ўз вақтида сифатли қилиб ўтказилганда 70-75 кунда ҳам тўлиқ пишиб етилиб дон олиши кузатилган.

Гуллари пушти, тўқ пушти, қизил ва тўқ қизил майда, кўримсиз бўлиб, йирик ярим метргача борадиган супургисимон гул тўпламини ҳосил қилади.

Амарантнинг энг қимматли ва шифобахш қисми – бу унинг уруғидир. 100 грамм амарант уруғи 370 калорияга эга бўлиб, таркибида 7 грамм липидлар, 4 мг натрий, 508 мг калий, 65 мг углеводлар, 1,7 мг шакар, 14 мг оқсил, 159 мг кальций, 4,2 мг витамин С, 7,6 мг темир, 248 мг магний, 0,6 мг витамин В6, ва бошқа витаминлар учрайди [1,2]. Уруғи майда шарсимон кўнғир ёки сариқ

рангда бўлиб, 1000 донасининг вазни 0,4—0,6 грамм келади. Бир туп ўсимлик 0,5 килограммгача уруғ бериши мумкин. Уруғининг ости ялтироқ бўлади. Июнь ойида гуллайди, уруғи июлда етилади.

Шунингдек, 60% крахмал, А, В, С, Е, Р витаминлар, каротиноидлар, пектин ҳамда бошқа ўсимликларга нисбатан кўпроқ миқдорда макро- ва микроэлементлар, айниқса темир ва кальцийга бой ҳисобланади. Липидлардаги триглицеридлар улуши 77-83% гача бўлиши аниқланган [7]. Амарант уруғи таркибида эса олеин, линол, линолен ёғ кислотлари мавжуд бўлиб, липидли фракциясида 10% гача сквален углеводороди мавжуд. Сквален стероидлар ва тритерпинлар ҳамда стероллар ва уларнинг ҳосилалари бўлиб, атероскелероз касаллигини даволашдаги муҳим восита ҳисобланади [6]. Шунингдек, амарант баргида яхши эрийдиган ва енгил экстракцияланадиган олтингугуртга бой аминокислотлар икки баровар кўпроқ бўлади. Амарант барги юқори даражада пектин сақлайди (6.3%), шунингдек аскорбин кислотаси (120мг%), каротиноидлар (9мг%), полифеноллар (15,7%), микроэлементлардан В, Fe, Ni ва Ва сақлайди [4]. Амарантнинг баргида 15% гача оқсил бўлиб, ўсимлик оқсиллари орасида алмашинмайдиган аминокислоталарга бойлиги жиҳатидан ажралиб туради. Бошқа илмий адабиётларда эса амарант барги полифеноллар (5,4% гача), шунингдек, флавоноидлар (2,8%), А, С, Е витаминлари, бетацианин пигментлари, липидлар (10% гача), пектин (6% гача) ва микроэлементлар сақлайди. Амарантда биологик фаол моддаларнинг максимал тўпланиши унинг бутанизация вақтига тўғри келади [5].

Амарант бир йиллик ўсимлик бўлиб, турли йўналишларда жумладан: сабзавот, донли, манзарали ва озуқа экинлари сифатида етиштирилади. Унинг барглари чой қилиб ичилганда инсон иммунетини ошишига катта фойда беради.

Сабзавот амаранти асосан Шарқ мамлакатларида жуда кенг тарқалган бўлиб, кўкат сабзавотлар сифатида кундалик озиқ-овқатлар рационига киритилган. Унинг уруғлари тиббиётдан ташқари қандолатчиликнинг турли йўналишларида ҳам кенг фойдаланилади. Ҳиндистон, Покистон, Непал ва

Хитойда донли ва сабзаёт амарантлари уруғларидан ширин маккажўхори дони билан қўшиб бўтқа тайёрланади. Чорва учун озуқа сифатида баланд бўйли турлари экилади.

Амарант оқсили бошқа озуқа экинларига нисбатан аминокислоталарга яхши тўйинганлиги билан ажралиб туради. Экспертларнинг баҳолашига кўра, амарант оқсили сифат жадвали (шкаласи) бўйича қабул қилинган 75 бирликка тенгдир.

Амарант кўк масса учун гуллаш ва уруғининг мумпишиш даврида йиғиб олинади. Чунки бу даврда ўсимликнинг пояси, барглари витаминларга бой бўлади. Экологик шароитдан келиб чиққан ҳолда, амарантдан ўсув даври давомида бир неча марта ҳосил олиш мумкин. Уруғи таркибидаги оқсил моддаси организмга тушганда енгил ҳазм бўлиши унинг тўйимли озуқа эканлигини билдиради.

Амарант экиш мақсади ва навнинг агробиологик хусусиятларига, шунингдек, тупроқ иқлим шароитига қараб, 60x15, 60x10, 60x8, 70x15, 70x10, 70x8 схемаларида баҳорда асосий ва ғалладан кейин такрорий экин сифатида экилади. Амарант ўсимлигининг уруғ сарфи жуда ҳам кам бўлиб, гектарига 0,5-1,5 кг ни, дон ҳосилдорлиги ўртача 40-60 ц/га ни, дон учун экиладиган навларида бундан ҳам юқори бўлади. Амарант уруғлари тупроқ ҳарорати 10–12 даражани ташкил қилганда 1–1,5 см чуқурликка экилади. Манзарали амарант намуналаридан аввал кўчат тайёрлаб, сўнг доимий жойга ўтқозиш мақсадга мувофиқдир. Чорва учун озуқа сифатида етиштиришда 1 га майдондаги уруғ сарфини тупроқ, иқлим шароитини ҳисобга олган ҳолда уруғ сарфини гектарига 2 кг гача етказиш мумкин.

Хулоса. Амарант мойи меъда ва ичак яраларини даволаш хусусиятига эга бўлиб, тери касалликлари, қирқилган яраларни битишини тезлаштириш учун ва нур касаллиги билан оғриган беморларни даволашда қўлланилади. Унинг мойи облепиха мойидан қолишмайди ва бир қатор касалликларни даволашда ишлатилиб келинмоқда. Амарантнинг уруғи тиббиётда рак касаллигидан ҳосил

бўлган хавфли ўсмалар ўсишини олдини олиш ва сўрилиб кетишига ёрдам беради. Ушбу қимматбаҳо универсал ўсимликнинг Ўзбекистон шароитида асосий ва такрорий экин сифатида ўстириб ва ишлаб чиқаришга кенг жорий этилса, унинг донидан қишлоқ хўжалигининг турли хил тармоқларида, жумладан, озиқ-овқат, тиббиёт, фармацевтика, чорвачилик соҳаларида кенг фойдаланишга имкон беради. Бундан ташқари амарант хўл биомассаси ҳам чорвачиликни озуқа қиймати ва етиштириш рентабеллиги юқори бўлган техник экин сифатида ҳам муҳим аҳамият касб этади.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Олимжонов Ш.С. Маҳаллийлаштирилган *Amaranthus* ўсимлиги уруғларини қайта ишлаш маҳсулотларининг кимёвий таркиби ва улар асосида биологик фаол кўшимчалар яратиш. Кимё фанлари буйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати, Тошкент – 2021.

2. Кадошников. С.И. Фармакологические свойства амаранта. Аграрная Россия. 2001. - №6. - С. 39-42

3. Ўлжабоева Н. ”ХАЛҚ ТАБОБАТИ хазинасидан жавохирлар”.Тошкент, Янги аср авлоди, 2009. 1135 бет.

4. Bae Y.S. Soil biomass influence on growth and biological efficacy of *Trichoderma harzianum*/Y.S. Bae, G.R. Knudsen // *Biological Control*. -2005. - Vol.32, N2. -P. 236-242.

5. Howell C.R. Mechanisms employed by *Trichoderma* species in the biological control of plant diseases. The history and evolution of current concepts // *Plant Dis*. -2003. -Vol. 87. -P. 4-10.

6. Sid Ahmed A. Evaluation of *Trichoderma harzianum* for controlling root rot caused by *Phytophthora capsici* in pepper plants / A.Sid Ahmed, C.PerezSanchez, C.Egea, M.E. Candela // *Plant Pathol*. -1999. -Vol. 48, N1. -P. 58-65.

7. Weidling R. *Trichoderma lignorum* as a parasite of soil fungi//*Phytopath*. -1932. -Vol.22, N7. -P. 837-845.

8. <http://www.TSAU.uz>
9. <http://amarant-rb.narod.ru/stat3.htm>